

ТЕПАҚЎТОН КОНИДАГИ ҚАЗИБ ОЛИШ ЖАРАЁНИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ДОЛЗАРЪ МУОММОЛАР

1. Номдоров Р.У
2. Эшонқулов У.Х
3. Муродов Д.Б

1. Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, “Кончилик иши” кафедраси доценти., т.ф.ф.д
2. Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, “Кончилик иши” кафедраси катта ўқитувчиси
3. Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, “Кончилик иши” кафедраси магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7564784>

Лаҳимни қазиб пайтида унинг ўпирилишига йўл қўймаслик учун мустаҳкамлагич ўрнатиб борилади. Кон босимининг кучи лаҳим тепасидаги кон жинсларининг оғирлигига тенг бўлиб, уни **кон босими** деб аталади.

Кон босимининг кучи, уни атрофга таъсир қилиш характери кўпгина сабабларга боғлиқ бўлиб, бунга тоғ жинсларининг физик-механик, кон технологик хоссалари, лаҳмларнинг шакли, кўндаланг кесим юзаси, ер сатҳига нисбатан чуқурлиги ва хизмат қилиш муддатлари киради.

Кон жинслари қанча пишиқ бўлса, унда ҳосил бўладиган кон босими камроқ бўлиб ўпирилиш кам тарқалади. (1)

Биз кўриб чиқадиган кон Тепақўтан кони бўлиб. Тепақўтан кони Қашқадарё вилояти Деҳқонобод туманида жойлашган . Бу конни умумий муоммоларини кўриб чиқамиз.

Биринчи навбатта Тепақўтан конида юзага келадиган асосий омилларни санаб ўтсак:

1. Рудникнинг горизонтал отметкаси чуқурлашган сайин, коннинг босими кескин ортиб боради. Изоҳ (12 тда 1mm.Hg).

2. Сильвинит рудаси чўкинди тоғ жинсларидан ҳосил бўлганлиги сабабли намлик даражаси ошиб боради. Изоҳ (сильвинит рудасини асосий кимёвий таркиби туздан NaCl иборат)

3. Қазиб олиш ишларининг қамрави ошиб бориши натижасида техникаларни ишлаши бир неча бор тўхталишга олиб келади.

4. Шамоллатиш тизими ва ташиш тизими мураккаблашади.(1-расмда).
(3)

1-расм

Биз кўриб чиқаётган коннинг қазиб олишдаги асосий муоммоларидан биринчи ва иккинчи мавзусига тўхталадиган бўлсак , бу икки ҳолат бир бирига узвий боғлиқдир. Коннинг босими ошиши ва намликни ошиши қазиб олиш жараёнида ва қазиб олингандан сўнг қолдирилиши мумкин бўлган устунларнинг устуворлигини сақлаб қолишда кескин чоралар кўришни талаб қилади. Айниқса намликни кўтарилиб ошиб бориши тоғ жинсларида хусусан тузнинг эриб боришига замин яратади. Биз ушбу омилларни ҳисобга олган ҳолатда қуйидаги хулоса ва тавсияларни бериб ўтмоқчимиз:(4)

1. Кон лаҳимларини устуворлигини кўпроқ сақлаш ва хавфсиз иш кўламини яратиш мақсадида кон лаҳимларига кўшимча тиргагичлар , анкер кўрималарини ва темир устунларни тавсия этамиз. Изоҳ (2-расмда) келтирилган.(2)

2-расм

2. Иккинчи тавсиямиз тўғридан - тўғри комбайн машинаси ёрдамида қазиб олиш қатламини қиялигини ошириш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Изоҳ (3-расмда) келтирилган.

3-расм

References:

1. Норов Ю.Д., Шеметов П.А. фойдали қазилмаларни ер ости усулида қазиб олишнинг асослари Навоий 2012 й 102 саҳифа
2. Егоров.П.В ва бошқалар. Основы горного дела. М. МГГУ, 2000г 405стр.
3. Геологические исходные данные для проектирования горнодобывающего комплекса Дехканабадского завода калийных удобрений. ООО «НПФ «Геопрогноз». Пермь, 2007 г.
4. Геомеханические исходные данные для проектирования отработки Тюбегатанского месторождения калийных солей. ОАО «Галургия». Пермь, 2008
5. Отчет «Подготовка исходных данных для проектирования вентиляционной системы рудника Дехканабадского завода калийных удобрений. ООО НИВЦ «НИАМО», ПГТУ (Н.Н. Мохирев), Пермь, 2008 г.
6. Ўзбекистон Республикаси Қонуни "Хавфли ишлаб чиқариш объектларида саноатнинг хавфсизлиги " №ЗРУ-57.
7. Ойбек Азамат Угли Каюмов, Камол Жураевич Хакимов, Учкун Худойназар Угли Эшонкулов, Нажмиддин Абдуюодирович Боймуродов, Навруз Мирсалим Угли Норкулов, [Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд](#) Universum: технические науки, 45-49

8. Учкун Худойназар Угли Эшонкулов ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПЫ ЖЕЛЕЗНЫХ СЫРЁ BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2 (11), 303-308
9. Олимов Ф.М. Эшонкулов У.Х., Хакимов К.Ж. Калий ишлаб чиқариш корхонаси чиқиндиларини ағдармага жойлаштириш ишларини такомиллаштириш Инновацион технологиялар журналы 2020/3(39) С- 17
10. АС Хасанов, КЖ Хакимов, АН Шодиев, УХ Эшонкулов Уран и Золото Мухофаза+ Ижтимиой-сийосий, илмий-амалий ва бадий журнал 01 (157) С- 13